

Arbitraj shartnomasidagi nizoga nisbatan tanlanadigan huquqning milliy yoki xalqaro qonun bilan hal qilinishining ahamiyatlari

Ergasheva Shohista O'ktam qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti Magistratura bosqichi talabasi

Annotatsiya

Ushbu tezis hakamlilik kelishuvlaridan kelib chiqadigan nizolarni hal qilish uchun milliy yoki xalqaro huquqni tanlashning muhim ahamiyatini ko'rib chiqadi. Tadqiqot ushbu tanlov arbitraj jarayoniga, natijalariga va xalqaro tijorat kontekstida qarorlarning ijro etilishiga qanday ta'sir qilishini o'rganadi. Tezisda milliy va xalqaro huquq o'rtasidagi tanlov arbitraj jarayonining samaradorligi, adolatliligi va samaradorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan hal qiluvchi qaror ekanligi ta'kidlanadi. Shuningdek, u amaliyotchilar, biznes va olimlar uchun xalqaro tijorat shartnomalarida nizolarni hal qilish mexanizmlarini optimallashtirish bo'yicha tushunchalar beradi.

***Kalit so'zlar:** hakamlilik kelishuvlari, arbitraj jarayoni, milliy huquq, xalqaro huquq, xalqaro tijorat aloqalari.*

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

[http://bestarticle.fast-page.org /](http://bestarticle.fast-page.org/)

Xalqaro tijorat aloqalari, xususan, xalqaro savdo va investitsiya sohasidagi munosabatlar tobora murakkablashib bormoqda. Buning natijasida, xalqaro shartnomalarda, shu jumladan arbitraj shartnomasida qaysi huquq tartiboti qo'llanilishi masalasi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Mamlakatlar o'rtasidagi qonunchilik tizimlarining farqlari, shuningdek, xalqaro savdo va investitsiyalarning o'ziga xos xususiyatlari huquqiy nizolarni hal qilishda milliy yoki xalqaro huquqning tanlanishini muhim omil sifatida belgilaydi.

Arbitraj shartnomasidagi nizolarni hal qilishda qaysi huquq tartibotini tanlash masalasi juda muhim ahamiyatga ega. Ushbu tanlov bir qator omillarga bog'liq bo'ladi, jumladan:

1. **Nizoning xususiyati:** Nizoning tabiatiga qarab, u milliy yoki xalqaro huquq doirasida hal qilinishi mumkin. Ayrim holatlarda, nizoning mohiyati uning milliy yoki xalqaro huquq doirasida ko'rib chiqilishini taqozo etadi.

2. **Mamlakatlar o'rtasidagi huquqiy tizimlarning farqlari:** Turli mamlakatlarning huquqiy tizimlarida farqlar mavjud bo'lib, ular nizoning hal qilinishiga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun, nizoni hal qilishda qaysi huquq tartibotini tanlash muhim masaladir.

3. **Xalqaro savdo va investitsiyalarning o'ziga xos xususiyatlari:** Xalqaro tijorat aloqalarining o'ziga xos xususiyatlari mavjud bo'lib, ular milliy huquqdan

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

ko'ra xalqaro huquqni qo'llashni taqozo etishi mumkin. Arbitraj shartnomasida tomonlar nizolarni hal qilish uchun qaysi huquq tartibotini tanlashni kelishib olishlari mumkin. Bu holda, kelishuv shartlari e'tiborga olinadi. Ushbu omillarni hisobga olgan holda, nizolarni hal qilishda milliy yoki xalqaro huquqni tanlash muhim ahamiyatga ega bo'ladi.¹

Arbitraj shartnomasidagi nizolarni hal qilishda **milliy huquqni** tanlash bir qator ahamiyatlarga ega:

Huquqiy aniqlik va bashorat qilish mumkinligi: Milliy huquq qoidalari odatda aniq va bashorat qilish mumkin bo'ladi. Bu nizolarni hal qilishda huquqiy aniqlik va bashoratlarga erishishga yordam beradi. Nizoning milliy huquq asosida hal qilinishi mamlakatning huquqiy tizimini qo'llash imkonini beradi. Bu milliy huquqiy tizimning rivojlanishiga hissa qo'shadi.

Mahalliy odatlar va an'analarni hisobga olish: Milliy huquq, odatda, mahalliy odatlar va an'analarni hisobga oladi. Bu nizolarni hal qilishda mahalliy kontekstni inobatga olishga imkon beradi.

¹ Lew, J. D. M., Mistelis, L. A., & Kröll, S. M. (2003). Comparative international commercial arbitration. Kluwer Law International.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

[http://bestarticle.fast-page.org /](http://bestarticle.fast-page.org/)

Sud amaliyotiga muvofiqligi: Milliy huquq asosida hal qilingan nizolar mavjud sud amaliyotiga muvofiq bo'lishi mumkin, bu esa huquqiy yondashuvning izchilligini ta'minlaydi.

Milliy manfaatlarni himoya qilish: Ba'zi hollarda, milliy huquqni qo'llash mamlakatning milliy manfaatlarini himoya qilishga xizmat qilishi mumkin.

Arbitraj shartnomasidagi nizolarni hal qilishda **xalqaro huquqni** tanlash ham bir qator ahamiyatlarga ega:

1. Xalqaro tijorat aloqalarini erkinlashtirish: Xalqaro huquq xalqaro tijorat aloqalarini erkinlashtirish uchun qulay sharoitlar yaratadi. Bu esa savdo va investitsiyalarning rivojlanishiga yordam beradi.

2. Betaraflik va holislik: Xalqaro huquq milliy huquqqa qaraganda betarafroq va holisroq bo'lishi mumkin. Bu nizolarni hal qilishda adolatli yondashuvni ta'minlaydi.

3. Xalqaro savdo va investitsiyalarning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish: Xalqaro huquq xalqaro savdo va investitsiyalarning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga oladi. Bu nizolarni hal qilishda ushbu xususiyatlarni inobatga olish imkonini beradi.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

[http://bestarticle.fast-page.org /](http://bestarticle.fast-page.org/)

4. Xalqaro standart va amaliyotlarga muvofiqligi: Xalqaro huquq xalqaro standart va amaliyotlarga muvofiq bo'ladi. Bu nizolarni hal qilishda xalqaro yondashuvlarni qo'llash imkonini beradi.

5. Xalqaro hamkorlikni kuchaytirish: Xalqaro huquqni qo'llash xalqaro hamkorlikni kuchaytirish uchun sharoit yaratadi. Bu esa xalqaro tijorat aloqalarining rivojlanishiga yordam beradi.²

Xulosa qiladigan bo'lsak, Arbitraj bitimlarida qonunni tanlash juda muhim, chunki u nizolarni hal qilish jarayonining natijalariga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Turli huquqiy tizimlarni qo'llash shartnoma shartlarini, arbitrajlik doirasini va qarorning ijro etilishini turlicha talqin qilishga olib kelishi mumkin. Binobarin, boshqaruvchi qonunni tanlash strategik qaror bo'lib, tomonlar yuzaga kelishi mumkin bo'lgan oqibatlarni sinchkovlik bilan hisobga olgan holda qabul qilishi kerak.

Milliy qonunchilik tanlangan yurisdiksiya doirasida tanishlik, o'ziga xoslik va ijro etilishini taklif qilishi mumkin bo'lsa-da, xalqaro huquq tamoyillari yurisdiksiyalarda betaraflik, moslashuvchanlik va uyg'unlikni ta'minlashi mumkin.

²Born, G. B. (2014). International commercial arbitration (2nd ed.). Kluwer Law International.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Oxir oqibat, tanlov tomonlarning maqsadlariga, bitimning tabiatiga va qarorni ijro etish talab qilinishi mumkin bo'lgan yurisdiktsiyalarga mos kelishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xalqaro tijorat arbitraji tamoyillari va amaliyoti , Margaret L.Mozes3-nashr
2. Born, G. B. (2014). International commercial arbitration (2nd ed.). Kluwer Law International.
3. Lew, J. D. M., Mistelis, L. A., & Kröll, S. M. (2003). Comparative international commercial arbitration. Kluwer Law International.